

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№7

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ECONOMIC
Business | Finance | Investment

UZBEKISTAN

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Yashil ish o'rinlari va ekologik ta'lim: o'zbekiston yoshlari uchun yangi imkoniyatlar	12
Rashidov Saidislom, Zaripova Mardona	
Soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash holatlarining informatsion assimetriyaga ta'siri	16
Babanazarova Nilufar Xolmatovna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda budget mablag'laridan foydalanish mexanizmining o'rni va ahamiyati	23
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Dasturiy mahsulotlar logistikasi	30
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	35
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Oliy ta'lim muassasalarini "yashil universitet" tizimiga transformatsiya qilish istiqbollari (buxoro davlat texnika universiteti va malayziyaning oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlik misolida)	39
Rahmatov Shuxrat Axatovich	
Davlat qarzi siyosati samaradorligini oshirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash	43
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Оптимизация бизнес-процессов и модернизация занятости в условиях цифровизации	47
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Strategik rivojlanish sharoitida investitsion jozibadorlikning o'rni	54
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishni rag'batlashtirish	61
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
Альтернативный подход к распределению финансовых ресурсов для эффективного финансирования высшего образования	65
Гулшат Карлибаева	
Banklarda moliyaviy barqarorligini ta'minlashda moliyaviy natijalar ahamiyati	70
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
O'zbekistonda jahon sivilizatsiyasiga ta'sir o'tkaza oladigan zamonaviy qarashlarga ega memolarning yetishmasligi	74
Nabiyev Hamidjon Mirzo o'g'li	
General Concept and Principles of Quality Management System	78
Atamirzayev Nodirbek Bekmirzayevich	
Transformatsiya jarayonida tijorat banklarining kreditlash faoliyatini rivojlantirish	84
Absamatov Anvar Ergashovich	
Интегральный показатель отбора экспертов для принятия коллегиальных диагностических решений	94
Uraqov Shokir Ulashovich	
Korxonada faoliyatini tahlil qilishda boshqaruv hisobining roli	100
Abdurasulov Xumoyun Jalil o'g'li, Axmedov Xasan Ruzibayevich	
Raqamli iqtisodiyot va buxgalteriya hisobini tashkil etish	107
Abdullayev Abdurauf	
Moliyaviy hisobotni transformatsiya qilish	112
Sheraliyev Xayrulla Karimovich	
O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy indikatorlarga ta'siri	116
Samarqand davlat uiversiteti, Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	

Raqamli iqtisodiyotning turizm sohasidagi bandlik shakllariga ta'siri.....	120
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Xalqaro moliya-kredit instutlari bilan hamkorlikning xorij tajribasi.....	126
Qosimov Bobur Sobirovich	
Jahonda moliyaviy munosabatlar rivojlanishida korporativ tuzilmalar faoliyatining o'rni	131
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Iqtisodiyotning real sektor subyektlarining faoliyatini moliya-kredit mexanizmlari orqali rag'batlantirishning xalqaro tajribasi	136
Mahmudov Nurali Komilovich	
O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyaning makroiqtisodiy indikatorlarga ta'siri	140
Sanakulova Iroda, Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Sho'r suvni chuchuklashtirish uchun absorber sifatida foydalanilgan quyosh elementlari tuzilmasining tajriba sinov tahlillar	144
Tursunov Muxamad Nishanovich, Sabirov Xabibullo, Axtamov Tohir Zuxriddinovich, Abriyev Shaxzod Akbar o'g'li, Bobomuratov Sardor Abdurasul o'g'li	
Развитие банков в системе цифровых финансовых услуг в Республике Узбекистан.....	151
Даденова Гульхан Кенесбаевна	
Внедрение экологических стандартов в транспортной системе: проблемы и перспективы	156
Абдурахманова М.Т.	
Elektron o'quv kontenti orqali mustaqil ta'lim va tadqiqot faoliyatini rivojlantirish.....	162
Ahunova Tamannoxon Zokir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida davlat va xususiy sektorda korporativ boshqaruv strategiyasini yangilash: O'zbekiston modeli	167
Tojialiyeв Sherdorbek Elmurod o'g'li, Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
Jismoniy shaxslar uchun aksiyalar bozoriga kirish strategiyalari va investitsiya imkoniyatlari: O'zbekiston va xalqaro tajriba tahlili	171
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (mhxs) joriy etishning nazariy asoslari	176
Uralov Temur Boxodir O'g'li	
Nodavlat notijorat tashkilotlarini mablag'larini shakllanishi va nazorat qilinishi	181
Xolbekov Ulug'bek Toshpulat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reyting ko'rsatkichlarini oshirishning strategik boshqaruv mexanizmlari	185
Mamajonova Muxlisaxon Muzaffar qizi	
Economic Efficiency of Digital Twin and Bim Technologies in Construction Enterprises.....	189
Nigmatjonova Nozima Ulmasjonovna	
Uzumchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	197
Tursunov To'fqin Jo'raqulovich	
Совершенствование проверки налогового аудита в Узбекистане	202
Юсупов Мансур Расулович	
Navoiy viloyatida mehnat resurslaridan foydalanishni ekonometrik modellashtirish usullari	207
Hamroyev Anvar Ashurovich	
Texnika fanining bugungi kunda o'rni va ahamiyati	214
Ulasheva Shaxlo Tagayevna, Xujamurotova Mashxura G'ayrat qizi	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari.....	219
Nurmurodov Olmos Eshmuradovich	
Banklarda xalqaro hisob-kitoblar hisobini takomillashtirish	226
Uzaqova Gulmira Yuldashovna	

BANKLARDA XALQARO HISOB-KITOBBLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Uzaqova Gulmira Yuldashovna

Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

+998916390801

E-mail: uzoqovagulmira392@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida amalga oshiriladigan xalqaro hisob-kitoblarning mohiyati, turlari va o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek xalqaro hisob-kitoblar hisobini yuritishdagi mavjud muammolar, ularni hal etish yo'llari va takomillashtirish mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, to'lov shakllari va ularga xos xavflarni kamaytirish bo'yicha amaliy yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xalqaro hisob-kitoblar, tijorat banklari, to'lov tizimlari, transchegaraviy to'lovlar, eksport, import, valyuta operatsiyalari, SWIFT tizimi, banklararo aloqa.

Abstract: This article explores the essence, types, and characteristics of international settlements conducted by commercial banks. It analyzes the existing problems in accounting for international settlements and proposes solutions and mechanisms for their improvement. The article also examines the forms of international payments and practical approaches to minimizing the associated risks.

Keywords: international settlements, commercial banks, payment systems, cross-border payments, export, import, currency operations, SWIFT system, interbank communication.

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность, виды и особенности международных расчётов, осуществляемых в коммерческих банках. Проанализированы существующие проблемы ведения учёта международных расчётов, предложены пути их решения и механизмы совершенствования. Также рассмотрены формы международных платежей, присущие им риски и практические подходы к их минимизации.

Ключевые слова: международные расчёты, коммерческие банки, платёжные системы, трансграничные платежи, экспорт, импорт, валютные операции, система SWIFT, межбанковская связь.

KIRISH

Xalqaro hisob-kitoblar — bu turli mamlakatlarda joylashgan xo'jalik sub'yektlari o'rtasida tovarlar, xizmatlar, kapital yoki boshqa majburiyatlar asosida yuzaga kelgan moliyaviy operatsiyalar bo'yicha hisob-kitoblardir. Xalqaro hisob-kitoblar xalqaro savdning ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. Ular mahsulotlar va xizmatlar eksport-importi, investitsiya loyihalari, kredit operatsiyalari, daromad va to'lovlar bo'yicha amalga oshiriladi. Banklar bu jarayonda vositachilik rolini bajarib, mijozlarning xalqaro bitimlarda ishtirok etishini ta'minlaydi. Xalqaro hisob-kitoblar ishonchli, tezkor va xavfsiz bo'lishi kerak. Banklar bu borada xalqaro moliyaviy institutlar, masalan, SWIFT, FEDWIRE, CHIPS, TARGET2, SEPA, CIPS kabi tizimlar orqali hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Ular banklararo axborot almashinuvini avtomatlashtirish hamda tezlashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-martdagi PF-98-son Farmoni¹ Bu Farmonda bank tizimini isloh qilish bo'yicha strategik chora-tadbirlar belgilab berilgan. Unda xalqaro moliyaviy tizimlar bilan integratsiyani chuqurlashtirish, hisob-kitoblarning ishonchligini oshirish va ilg'or texnologiyalarni joriy qilish zarurligi ta'kidlangan. Ushbu hujjat xalqaro hisob-kitoblar hisobini takomillashtirishning muhim huquqiy asoslaridan biridir.

“Xalqaro valyuta–kredit munosabatlari” – Boboqulov T.I, Abdullayev O'.A. (2019) Ushbu darslikda xalqaro valyuta tizimi, hisob-kitob shakllari (akkreditiv, inkasso, avans to'lovlari) va ularning iqtisodiy ahamiyati keng tahlil qilingan. Banklararo hisob-kitoblarning texnik, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlariga ilmiy asoslangan yondashuvlar mavjud. Kitob xalqaro amaliyotlar bilan o'zaro taqqoslash asosida O'zbekiston bank tizimi uchun tavsiyalar beradi.

Mishkin, F.S. – “The Economics of Money, Banking and Financial Markets” (2019) Bu asarda xalqaro moliya bozorlarining ishlash mexanizmi, pul-kredit siyosati, xalqaro hisob-kitob tizimlari va ularning banklar faoliyatiga ta'siri fundamental yondashuv asosida tahlil qilinadi. Muallif xalqaro to'lovlar tizimlarida ishonch, xavfsizlik va samaradorlik masalalariga alohida urg'u beradi. Asar xalqaro bank amaliyoti bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.07.2024 yildagi PF-98-son <https://www.lex.uz/docs/-6994138>

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tasdiqlangan “Valuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari” (2020-yil 31-avgust, №3281)

Bu qoidalarning amaldagi versiyasi xalqaro hisob-kitoblar bo‘yicha operatsiyalarni amalga oshirish tartibini belgilaydi. Jumladan, xorijiy valyutadagi to‘lovlar, akkreditivlar va inkasso operatsiyalarining yuritilishi bo‘yicha aniq reglamentlar berilgan. Ular xalqaro hisob-kitob tizimi xavfsizligini ta‘minlashda asosiy huquqiy manba hisoblanadi.

SWIFT tizimi rasmiy sayti – www.swift.com

SWIFT xalqaro banklararo axborot almashinuv tizimi bo‘lib, bugungi kunda aksariyat xalqaro hisob-kitoblar aynan ushbu tizim orqali amalga oshiriladi. SWIFT-ning texnologik imkoniyatlari, xavfsizlik darajasi, ISO 20022 standarti va moliyaviy axborotlar formatlari haqidagi ma‘lumotlar xalqaro hisob-kitoblar jarayonini takomillashtirishda muhim manba hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-maydagi 283-sonli qarori² Qarorda tashqi savdo operatsiyalarini monitoring qilish tartibi va xalqaro hisob-kitoblar ochiqligi ta‘minlanishi haqida so‘z yuritiladi. Bu hujjat orqali banklar xalqaro operatsiyalarni samarali yuritish uchun zarur axborot infratuzilmasini shakllantirishlari kerakligi belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda banklarda xalqaro hisob-kitoblar hisobini takomillashtirish yo‘llarini o‘rganish maqsadida kompleks tahliliy yondashuv qo‘llanildi. Asosiy metod sifatida sifatli (kvalitativ) va miqdoriy (kvantitativ) tahlil usullari uyg‘unlashtirildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi:

Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-martdagi PF-98-son Farmoni³, 2022-yil 6-apreldagi PF-97-son Farmoni⁴, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-maydagi 283-sonli Qarori⁵ hamda Markaziy bank va boshqa regulyatorlarning normativ-huquqiy hujjatlari asosida milliy qonunchilik bazasi o‘rganildi.

Ilmiy adabiyotlar sharhi – xalqaro valyuta-kredit munosabatlari va xalqaro to‘lov tizimlari bo‘yicha mashhur mualliflarning (masalan, Mishkin, Boboqulov, Abdullayev) ishlari tahlil qilinib, xalqaro tajriba va nazariy qarashlar bilan milliy amaliyot qiyoslandi.

Taqdim etilgan statistik ma‘lumotlar tahlili – Markaziy bank va boshqa ochiq rasmiy manbalardan olingan statistik ko‘rsatkichlar asosida xalqaro hisob-kitoblar hajmi, xizmat ko‘rsatish darajasi, SWIFT tizimi orqali o‘tkazilgan operatsiyalar soni va boshqa moliyaviy indikatorlar tahlil qilindi.

Analitik yondashuv – xalqaro hisob-kitoblar tizimidagi mavjud muammolar, ularning sabab va oqibatlari chuqur tahlil qilindi. Xususan, hisob yuritishdagi hujjat aylanishi, valyuta operatsiyalarining monitoringi, xalqaro tizimlarga integratsiya darajasi kabi omillar ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot natijalari muammolarni aniqlash, mavjud yutuqlarni baholash, xalqaro tajriba bilan taqqoslash va banklar faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Banklararo xalqaro hisob-kitoblar tizimi turli mamlakatlarning tijorat banklari o‘rtasida moliyaviy majburiyatlarining bajarilishi, eksport-import operatsiyalarini moliyalashtirish hamda boshqa xalqaro tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun yaratilgan kompleks mexanizmdir. Ushbu tizim korespondentlik munosabatlari, SWIFT tizimi orqali xabar almashish, xalqaro kliring markazlari orqali hisob-kitoblar hamda valyuta hisobvaraqlari yordamida ko‘pvalyutali hisob-kitoblar shaklida amalga oshiriladi. Bu mexanizmlar banklar o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlab, to‘lovlarning xavfsizligi va tezkorligini kafolatlaydi.

Xalqaro hisob-kitoblarning asosiy qismi tashqi vakillik munosabatlari orqali amalga oshiriladi. Bunda to‘lovlar “Nostro” va “Vostro” vakillik hisobvaraqlari orqali amalga oshiriladi.

Tijorat banklarining xalqaro vakillik munosabatlari operatsiyalarining turi bo‘yicha ikki guruhga bo‘linadi: mijozlarning operatsiyalari va bankning o‘z operatsiyalari.

Mijozlarning xalqaro hisob-kitoblar bo‘yicha tijorat banklari orqali amalga oshiriladigan operatsiyalariga quyidagilar kiradi: trast xizmat ko‘rsatish, tijorat operatsiyalari, mijozlarning majburiyatlari bo‘yicha to‘lov topshiriqnomalari, cheklar, hujjatlashtirilgan akkreditivlar va inkasso vositasida to‘lovlarni amalga oshirish, qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq operatsiyalar, kafolatlar berish hamda boshqa turdagi moliyaviy xizmatlar.

2 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 14.05.2020 yildagi 283-son <https://www.lex.uz/uz/docs/-4812419?ON-DATE=13.01.2023%2000>

3 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.04.2022 yildagi PF-98-son <https://lex.uz/docs/-5942717>

4 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.04.2022 yildagi PF-97-son <https://www.lex.uz/ru/docs/-5941729>

5 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 14.05.2020 yildagi 283-son <https://lex.uz/docs/-4812419>

Banklarning o'z operatsiyalari esa quyidagilarni o'z ichiga oladi: xorijiy valyutada kreditlar berish va olish, depozitlarni qabul qilish, valyutalarni va qimmatli qog'ozlarni sotib olish hamda sotish operatsiyalari.

Tijorat banklarida xalqaro hisob-kitobning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

- Hujjatli akkreditiv
- Inkasso
- Bank o'tkazmasi
- Ochiq schyot
- Bo'nak
- Veksel
- Chek
- Shuningdek, xalqaro hisob-kitoblarning to'rt asosiy shakli mavjud:
- To'lov topshiriqnomasi
- Chek
- Hujjatlashtirilgan akkreditiv
- Inkasso
- Banklararo xalqaro hisob-kitoblar tizimida mavjud muammolar:
- To'lovlar kechikishi (transchegaraviy transferlarning sekinligi);
- Yuqori komissiya haqlari;
- Valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi;
- Yagona standartlar va texnologiyalarning yetishmasligi;
- Xavfsizlik bilan bog'liq muammolar.

Shu sababli, xalqaro hisob-kitoblar tizimini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu hisob-kitoblar hisobini takomillashtirish uchun banklar quyidagi yo'nalishlarda ish olib borishlari lozim:

- Texnologik modernizatsiya: Blockchain, raqamli to'lov tizimlari, tezkor hisob-kitob tizimlari (masalan, SWIFT GPI)ni joriy etish.
- Malakali kadrlar tayyorlash: Xalqaro moliya, valyuta nazorati, soliq qonunchiligi bo'yicha bank xodimlarining malakasini oshirish.
- Komplayens va audit tizimlarini kuchaytirish: Noqonuniy operatsiyalarni oldini olish, xalqaro standartlarga muvofiqlikni ta'minlash.
- Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish.
- Milliy qonunchilikni moslashtirish: Xalqaro moliyaviy hisob yuritish standartlari (IFRS, Basel III) asosida milliy qonunlar va bank ichki siyosatini takomillashtirish.
- Mamlakatimizda ham bank tizimi so'nggi yillarda xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashish yo'lida sezilarli islohotlarni amalga oshirmoqda. Jumladan:
- SWIFT tizimiga keng qo'shilish;
- Konvertatsiya erkinligini ta'minlash;
- Valyuta operatsiyalari uchun zamonaviy elektron platformalarning joriy etilishi;
- Import-eksport bitimlarini soddalashtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro hisob-kitoblar zamonaviy bank tizimining strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ularning to'g'ri va samarali tashkil etilishi nafaqat tijorat banklari, balki umuman iqtisodiyotning barqarorligiga xizmat qiladi. O'zbekiston bank sektorida bu yo'nalishda muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, tizimni yanada takomillashtirish va ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xalqaro hisob-kitoblar hisobining takomillashtirilishi mamlakatimizning tashqi iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash, sarmoya oqimini ko'paytirish va makroiqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-martdagi PF-98-son Farmoni "Bank tizimini isloh qilish bo'yicha strategik chora-tadbirlar to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-5942717>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-apreldagi PF-97-son Farmoni "Tashqi savdo faoliyatini yanada erkinlashtirish va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida". <https://www.lex.uz/ru/docs/-5941729>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 14-maydagi 283-son qarori "O'zbekiston Respublikasida tashqi savdo operatsiyalari monitoringini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". <https://www.lex.uz/uz/docs/-4812419?ONDATE=13.01.2023%2000>
4. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan 2020-yil 31-avgustda 3281-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan "O'zbekiston Respublikasida valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalari". <https://lex.uz/uz/docs/-4975566>

5. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. O'RQ-580. 2019-yil. <https://lex.uz/ru/docs/-4581969>
6. "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. O'RQ-578. 2019-yil. <https://lex.uz/docs/-4575786>
7. Boboqulov T.I., Abdullayev O'.A. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
8. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – Pearson Education, 2019.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy veb-sayti: www.cbu.uz
10. SWIFT xalqaro tizimining rasmiy veb-sayti: www.swift.com

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100